

ACADEMIAJOURNALS.COM

INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA: TOMO IV

EDITORIAL
ACADEMIA JOURNALS .COM

AGOSTO 2018

ÍNDICE

9 781939 982339

Investigación Multidisciplinaria, Tomo IV

e-libro con ISBN 978-1-939982-33-9 en memory stick USB

Fecha de publicación: 28 de agosto de 2018

Compilación y edición: plantel editorial de Academia Journals

Diseño: Instituto Tecnológico de Cd. Juárez

Derechos reservados

Academia Journals
Una División de PDHTech, LLC
San Antonio TX 78259
Estados Unidos
AcademiaJournals.com

Colaboradores:

Instituto Tecnológico de Cd. Juárez, México
Red Temática de Investigación *Desarrollo Organizacional y Empresarial*

Copyright Academia Journals, Una División de PDHTech, LLC, San Antonio TX

	Título	Autores	Primer Autor	Página
JJ244	La interacción constructiva en educación superior	María Gabriela Bravo Contreras Erika Graciela Lazo Padilla Luis Raúl Godínez Ibarra Rocío Georgina Gómez Ramírez	Bravo Contreras	121
JJ119	FACTORES DETERMINANTES PARA EL EMPRENDIMIENTO: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	Roberto Burgueño Romero José David Ledezma Torres Mariana Monserrat Valenzuela Montoya Ana María Vázquez Espinoza Griselda Guillén Ojeda Jazmín Flores Castillo	Burgueño Romero	124
JJ246	Impacto de la rotación laboral en la productividad e innovación de empresas comerciales: Caso Jerez, Zacatecas	Ana Perla Caldera Burgos Héctor Gabriel Villegas Berumen Francisco Jaime García Barrios Mónica Citlaly Bernal González	Caldera Burgos	131
JJ121	Circuitos Básicos para el movimiento de un robot de 6 grados de libertad	Campos Caldera Carla Corrujedo Lazcano Julio César Moreno Morales Edgar Antonio Olivas Robledo Roberto Adrián	Campos Caldera	137
JJ126	Los millennials una generación que esta transformando el campo laboral	Dr. Manuel Ricardo Campos Sandoval Dra. Irma Judith Ruiz Rodríguez MC. María Guadalupe Hernández Rodríguez Lic. Juan Manuel García MSI. Héctor Flores Bernal Dr. Omar Gutiérrez González	Campos Sandoval	143
JJ065	La educación privada en México vs Colombia	DRA. LAURA GEORGINA CARMONA GARCÍA M.A. VERÓNICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ M.A. BRENDA GUADALUPE BURCIAGA SÁNCHEZ M.A. JESÚS SÁENZ CÓRDOVA	CARMONA GARCÍA	148
JJ188	La importancia de la modernización en la agencia aduanal en México	Eduardo Alejandro Carranza González	Carranza Gonzalez	154

La educación privada en México vs Colombia

Dra. Laura Georgina Carmona¹, MA Verónica Hernández Hernández², MA Brenda Guadalupe Burciaga Sánchez³,
MA Jesús Sáenz Córdova⁴

Resumen: El presente documento ilustra la estructura de la educación privada en el País, cuál es el papel que ha tenido dentro del crecimiento educativo y académico, así mismo, la importancia e influencia que tiene dentro de este sector, y cuál ha sido el papel del gobierno ante esta figura, cuáles son las normativas que la regulan y cómo se encuentra en relación con la educación privada en Colombia. En México, éste ha tenido un papel importante en todos los niveles escolares, y se ha incrementado considerablemente el número de instituciones privadas que ofrecen los servicios de educación; este fenómeno, no es más que una respuesta a la demanda existente de quienes no consideran del todo propicia la educación pública, ofertada en los diferentes grados académicos. No se pueden omitir los hechos que atendiendo otros aspectos administrativos, causan bajos niveles de aprovechamiento.

Palabras clave: educación, privada, fenómeno, México, Colombia

Introducción

La educación privada es una nueva realidad alrededor del mundo, presentándose de diversas escalas en cada uno de los continentes. En el año 2011 los países de la unión europea presentaban las siguientes cifras en educación privada en los diferentes niveles:

- Alemania en educación primaria 4%, educación secundaria inferior 9%, secundaria superior 8%, educación terciaria tipo B 43%, educación terciaria tipo A e investigación avanzada 6%.
- Bélgica en educación primaria 54%, educación secundaria inferior 61%, secundaria superior 57%, educación terciaria tipo B 58%, educación terciaria tipo A e investigación avanzada 56%.
- Dinamarca en educación primaria 14%, educación secundaria inferior 26%, secundaria superior 2%, educación terciaria tipo B 3%, educación terciaria tipo A e investigación avanzada 2%.
- Eslovenia en educación secundaria superior 4%, educación terciaria tipo B 22%, educación terciaria tipo A e investigación avanzada 12%.
- España en educación primaria 32%, educación secundaria inferior 31%, secundaria superior 21%, educación terciaria tipo B 21%, educación terciaria tipo A e investigación avanzada 14%.
- Francia en educación primaria 15%, educación secundaria inferior 22%, secundaria superior 31%, educación terciaria tipo B 31%, educación terciaria tipo A e investigación avanzada 17%.
- Grecia en educación primaria 7%, educación secundaria inferior 5%, secundaria superior 4%.
- Hungría en educación primaria 9%, educación secundaria inferior 10%, secundaria superior 22%, educación terciaria tipo B 49%, educación terciaria tipo A e investigación avanzada 13%.
- Italia en educación primaria 7%, educación secundaria inferior 4%, secundaria superior 11%, educación terciaria tipo B 14%, educación terciaria tipo A e investigación avanzada 2%.
- Polonia en educación primaria 3%, educación secundaria inferior 4%, secundaria superior 14%, educación terciaria tipo B 19%, educación terciaria tipo A e investigación avanzada 31%.
- Países Bajos, en educación secundaria inferior 3%, secundaria superior 8%, educación terciaria tipo B 92%, educación terciaria tipo A e investigación avanzada 12%.
- Portugal en educación primaria 12%, educación secundaria inferior 16%, secundaria superior 22%, educación terciaria tipo A e investigación avanzada 22%.
- Suecia en educación primaria 9%, educación secundaria inferior 13%, secundaria superior 17%, educación terciaria tipo B 44%, educación terciaria tipo A e investigación avanzada 7%.
- Suiza en educación primaria 5%, educación secundaria inferior 8%, secundaria superior 11%, educación terciaria tipo B 67%, educación terciaria tipo A e investigación avanzada 5%.

¹ Dra. Laura Georgina Carmona García es profesora de nivel Licenciatura en Universidad Autónoma de Chihuahua campus Parral de H. del Parral, México, lgeorginacarmona@gmail.com (autor corresponsal)

² MA Verónica Hernández Hernández es profesora de nivel Licenciatura en el TecNM/Instituto Tecnológico de Parral de H. del Parral, México, vhernandez@itparral.edu.mx

³ MA Brenda Guadalupe Burciaga Sánchez es profesora de nivel Licenciatura en Universidad Autónoma de Chihuahua campus Parral de H. del Parral, México, brendagbs@hotmail.com

⁴ MA Jesús Sáenz Córdova es profesor de nivel Licenciatura en el TecNM/Instituto Tecnológico de Parral de H. del Parral, México, jsaenz@itparral.edu.mx

En el año 2015 la educación privada en nivel primaria era de 3% en Polonia, 9% en Portugal, 4% Reino Unido, 4% España y 14% Malta; en relación con la educación privada en nivel secundaria es de 4% en Polonia, 6% en Portugal, 3% en España, 11% en Malta y 6% en Reino Unido, teniendo una media europea en nivel secundaria del 6%. Del total de escuelas de tipo privado el 60% fue otorgando a las instituciones de la iglesia.²

Desde tiempos de la República Restaurada, la escuela católica se traduce como escuela privada en oposición fortísima al gobierno y a las políticas apoyadas por el positivismo y la indiferencia religiosa del ayuntamiento. Estas escuelas, estaban inmersas dentro de una cultura, que privilegiaba el conocimiento de la doctrina cristiana como único medio de asegurar la sobrevivencia moral de la sociedad, y como único medio de normar las relaciones dentro de la familia. Y veían el gobierno como una amenaza para las clases desprotegidas, promulgaban la igualdad, cosa que al Gobierno no le era de mucho agrado, y consideraban que esa igualdad era simulada, pues el clero solo se desenvolvía en las altas esferas sociales, y era claro el poder que ejercía, siendo que aún en la actualidad es clara esta posición.

La escuela particular en México adquirió desde entonces el sentido que tiene actualmente, de ser otra opción a la escuela estatal, donde las políticas oficiales pueden ser cuestionadas y aún combatidas. La escuela católica surgió como un lugar donde se rechazaron las leyes de Reforma, donde se criticaron violentamente las políticas anticlericales del gobierno, pero sobre todo como un espacio donde podrían reproducirse los valores y las tradiciones católicas.

En los años del porfiriato la Iglesia y el Estado, mantuvieron la confrontación iniciada en el siglo XIX por el poder sobre la orientación y la dirección de la educación. Sin embargo, aunque no era de su agrado, Díaz no pretendía tener al clero por enemigo; por el contrario, buscó su alianza, aunque sin modificar las leyes de Reforma; al triunfo de los liberales, decidió seguir una política de condescendencia y tolerancia con la Iglesia que le permitió conseguir la "paz". La iglesia sería condescendiente y no atacaría a su gobernante y el fingía un respeto que entre vigilancia y reservas tenía previsto que no fuera más allá de sus facultades permitidas a través de la educación. Gracias a esta postura del dictador, la Iglesia se reorganizó y obtuvo los espacios suficientes para intervenir en la educación. Una de las más constantes fue la Liga de Estudiantes Católicos (fundada en 1911), y que posteriormente sería parte de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM). Esta organización surgió como reacción al "estado de relajamiento social resultante de la exclusión de Dios de las leyes". El conflicto educativo entre Iglesia y Estado durante el periodo del presidente Plutarco Elías Calles de hecho se fragmentó en tiempos y demandas distintas, aunque la Iglesia lo define como uno solo. Los años que van desde la aparición de los libros de texto gratuito hasta su reforma en 1973 coinciden con el periodo conocido como del "desarrollo estabilizador" caracterizado por un acelerado crecimiento de la economía, baja inflación y una gran estabilidad económica, basándose en los sectores agropecuario, industrial y turístico. El presidente Gustavo Díaz Ordaz enfrentó los problemas provocados por la política del "palo y la torta" la cual venía ejerciendo la represión institucionalizada que desembocó en el penoso movimiento estudiantil del 68. En Colombia El modelo educativo es bastante descentralizado del gobierno, el incremento de la educación privada ha sido paulatino, acompañado de algunas reformas educativas con poca trascendencia.

Los alumnos matriculados del nivel de primaria del sector privado ascendían en el año de:

- 1985 eran de 664,204 el 16.6% respecto al total.
- 1989 eran 797,392 el 18.4% con base al total.
- 1993 eran 946,852, que representaban el 20.1%.
- 1997 eran 1,114,433, el 21.8% respecto al total.

Los alumnos matriculados del nivel de secundaria del ámbito privado sumaban en el año de:

- 1985 eran 910,912 los cuales representaban el 38.7%.
- 1989 eran 1,023,308 que representaban el 36.8%.
- 1993 eran 1,154,239 el 34.8% respecto al total de estudiantes.
- 1997 eran 1,342,367 el 33% con base al total.

De los alumnos matriculados a las escuelas privadas, eran asistentes en el nivel de preescolar en 1997 el 31%, en 1998 el 27% y en 1999 el 24.4%; en el nivel de primaria en 1997 el 16.1%, en 1998 el 15.8% y en 1999 el 15.3%; en el nivel de secundaria en 1997 26.6%, en 1998 24.9% y en 1999 el 22.9%.

En el ciclo 2006-2008 el porcentaje de estudiantes que asistían a escuelas privadas era de:

- Preescolar 34%
- Primaria 20%
- Secundaria 24%

Para el año 2009 el porcentaje de asistencia a instituciones privadas se encontraba de la siguiente manera:

- Preescolar o nivel inicial 33.4%

- Primaria 17.5%
- Medio Superior 17.5%
- Superior 51.7%

La cobertura de los centros de educación superior en el 2004 era de 58.3% y la matrícula de estudiantes del régimen privado en el 2006 era de 65.1%, misma que en 1994 era de 65.2%, en el 2000 era de 64% y en el 2003 de 57.6%. El sistema de educación superior de Colombia se integra por 73 universidades e instituciones universitarias públicas y 137 privadas, así como 34 instituciones tecnológicas y técnicas profesionales públicas y 83 privadas. En el 2013 el 47% de las instituciones de nivel superior pertenecían al ámbito privado. La educación privada en México ha crecido a tasas superiores que la educación pública en 35 años, su demanda ha sido medida por el costo de esta, pero sin embargo el crecimiento ha sido permanente y demandante. En esta última la matrícula creció a 566 por ciento, en la privada creció mil 847 por ciento. El número de docentes creció en 556 por ciento en el sector público y en el privado creció 2 mil 49 por ciento; las escuelas públicas crecieron 445 por ciento mientras que las escuelas privadas crecieron mil 657 por ciento.

Desarrollo

Se revisa toda aquella bibliografía, legislatura e impresiones plasmadas, buscando reflejar la información implícita de todos los datos que se han encontrado durante los últimos años en materia de educación privada, y se hace una comparación entre ellos para resaltar los resultados más escrutados y de mayor percusión. Se analiza el papel del gobierno mexicano en la educación privada, su reglamentación, evaluación y refrendo para que funja a nivel de la misma educación pública.

En México la regulación al sistema de educación privada y factores como la calidad de educación, exigencia de padres, saturación de matrículas y rechazo de aspirantes a instituciones públicas, si influyen en crear escuelas privadas. En Colombia en el 2013 un 47% estudiantes cursaban nivel superior privado, el Gobierno establece líneas de crédito, estímulos y apoyos para crear centros privados a través del sistema financiero y la financiera de desarrollo territorial. La educación privada, es un punto integral del crecimiento del país, muchos de sus egresados dirigen grandes empresas, son emprendedores con economías sanas; estas instancias, pese al poco recurso que reciben del erario público, han sido parte sustancial del progreso. El apoyo económico, en ejemplo, el que recibe la educación privada en los países revisados, nos dan una visión de mayor crecimiento para estas, permite que los costos sean bajos para el estudiante. En el 2011 el presidente de la administración anterior, marcó esta distinción con las becas otorgadas en aquel entonces y que hasta el día de hoy continúan, en ese entonces se otorgaron becas para aminorar el problema que representa el acceso a la educación por la desigualdad, sobre todo por su costo en instituciones privadas; se anunció en ese entonces, el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, con una inversión inicial de 2 mil 500 millones de pesos, que beneficiara con créditos a miles jóvenes. Al hacer el anuncio en el campus del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el mandatario explicó que el monto del crédito será de 215 mil pesos para licenciatura y 280 mil para posgrado; Nacional Financiera, con esta inversión inicial, será la institución que garantice a los bancos el pago de los créditos, a una tasa bastante accesible de 10 por ciento a plazos de 15 años.

Una vez concluidos sus estudios, el egresado tendrá un periodo de gracia adicional de seis meses para ingresar al mercado laboral y comenzar a pagar el financiamiento. De hecho, ya se aplicó un plan piloto en el que se entregaron mil 200 créditos, lo cual implicó un monto superior a 130 millones de pesos. Ante la comunidad se dijo que el acceso a instituciones privadas de este nivel resulta muy costoso, situación que implica enormes sacrificios y que genera también un problema de desigualdad, pues acceder a un centro educativo superior de paga, implica un poder económico del cual carece una buena parte de la población. En el programa participan cinco bancos, una Sofol y 21 centros de educación superior. De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en México existen 2.7 millones de estudiantes a nivel licenciatura, posgrado y educación técnica superior, de los cuales casi 30 por ciento asisten a escuelas privadas.

En el caso de la capacitación para los maestros, en el año 2016, se encontró, que una de las más grandes universidades privadas es quien capacitará a más de 60 000 docentes, como lo indica el convenio firmado con esta institución por parte del Gobierno.³ Esto sin duda son grandes avances en las instancias de educación superior; se vislumbra un panorama de crecimiento que sin duda traerá beneficios inigualables para los egresados y profesionistas de estos institutos; más es notable, la solicitud de apoyo general, que hacen estas instancias al gobierno,

³ Secretaría de Educación pública, *Firma de convenio de colaboración SEP-Tec de Monterrey*, México, 2016, <https://www.gob.mx/sep/prensa/firma-de-convenio-de-colaboracion-sep-tec-de-monterrey>

para que exista una apertura en estas licitaciones y beneficios económicos, pues son sin duda muchas escuelas de educación superior incluso las Públicas quienes pueden prestar en igualdad de calidad, estas capacitaciones.

En este mismo tenor, se percibe un panorama que entristece, la situación financiera que traslapa en nuestro país, se encontró un sinnúmero de situaciones riesgosas financieramente, que afectan a diversos sectores como lo es el crecimiento industrial, el crecimiento económico y hoy es una alerta, el sector Educativo. La sinigual carga presupuestal, que tienen las instituciones de educación pública, como las Universidades Autónomas de Morelos, Zacatecas, Estado de México y Nayarit, además los de la Juárez de Tabasco, Benito Juárez de Oaxaca y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; presentan un riesgo de caer en la insolvencia económica, pues no cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a sus gastos corrientes contraídos; sin dudarlo, éste sería un punto más, para retomar el tema de apostar por el crecimiento de la educación privada, buscando crear acicates para el sostenimiento de las universidades públicas, que sin dudarlo son substanciales para México.

Resultados

Nos encontramos ante grandes retos pero no imposibles, son decisiones que se tomarán por parte de quienes llevan las riendas del País, tomando en cuenta los puntos señalados, resaltando la importancia de los resultados encontrados por esta investigación, y así mismo subrayando el factor intrínseco o psicosocial, el cual es determinante, y utilizado de la mejor manera, buscando resultados satisfactorios como el bienestar social.⁴

Queda por Investigar, grandes ejes relacionados con la educación privada en México, Existen un sinnúmero de novedades en el tema que se dan a cada momento, la educación es importante para el crecimiento en cualquier aspecto, está dentro de las primeras líneas de trabajo de todo mandatario, y así mismo es prioridad en las políticas públicas para bienestar de toda Nación.

Toda investigación realizada, en los temas de educación, es de gran importancia ya que produce hallazgos para perfeccionar la formación profesional, integrando todas sus partes; pues los profesionistas se ha convertido en uno de los principales factores de desarrollo social, que contribuye al avance científico y tecnológico y a su misma vez al adelanto del conocimiento, los cuales son pilares decisivos del crecimiento económico.

Conclusiones

La existencia de regulación al sistema de educación privada, no influye en el crecimiento de la misma; sin embargo, existen factores como la calidad de la educación, exigencia o gusto de los padres de familia y la saturación de matrículas y por lo tanto, el rechazo de aspirantes a ingresar en algunas instituciones del sector público si influye en el número de escuelas privadas que se crean, así mismo existe una percepción de una educación más personalizada en las instituciones particulares, que atraen a los aspirantes en busca de mayor apoyo en tecnología y una educación más elitista.

Mientras que Colombia, en el 2013 contaba con un 47% de estudiantes, en el nivel superior a nivel privado, donde el Gobierno establece líneas de crédito, estímulos y apoyos para establecimiento de centros privados a través del sistema financiero y la financiera de desarrollo territorial. La educación privada, ha mostrado a lo largo de la historia ser un punto integral en el crecimiento del país, pues muchos de sus egresados son quienes dirigen grandes empresas, son emprendedores con economías sanas; estas instancias, pese al poco o nulo recurso que reciben por parte del erario público, han sido parte sustancial del progreso; en referencia al presente estudio, se percibe que el apoyo económico, en ejemplo, el que recibe la educación privada en los países revisados, nos dan una visión de mayor crecimiento para estas, permite que los costos sean más bajos para el estudiante y a la vez, que se tenga acceso a más tecnología y facilidades educativas.

Estos institutos universitarios, han dado, en su mayoría, como resultado profesionistas preparados, capital humano importante para generar progreso en todos los niveles, pues es ya de saberse que la educación es una de las herramientas para obtener economías emergentes.

México tiene un crecimiento gradual, su educación ha tenido grandes avances, nos encontramos ante una estructura educativa pública que alcanza resultados excepcionales, aunque se observa que en algunos niveles, aún se está adaptando al cambio. La institución privada ha mostrado ser un epígrafe de importancia en el tema de educación, no es simplemente un negocio como quizás se le quiso denominar, es una opción para muchos y quizás no para todos por

su costo, pero el crecimiento que ha tenido ha sido clara muestra de el papel excelente en su mayoría que ha llevado a cabo.

Es importante así mencionar que existe una proliferación de escuelas que ofertan la educación superior privada, y la apertura regulatoria para su apertura, ha llevado a un crecimiento desmedido de escuelas que en breve tiempo cierran sus puertas dejando inconclusa la educación y en perjuicio de muchos.

El tema de educación es un baluarte, no olvidemos que es uno de los principales capitales y promotores para el crecimiento de una Nación.

Referencias

- ACCIÓN CATÓLICA MEXICANA, (mimeo), "Memorandum que rinde el Centro de Investigaciones socio religiosas sobre la educación en México", México, s/f, p.9-10
- CASILLAS, S., & Carlos, J. *Realidades y tendencias en la educación superior privada mexicana*. Perfiles educativos, México (2005). 27(109-110), 7-37.
- DOROTHY ESTRADA, Tanck, *La educación ilustrada (1786-1836) Educación Privada en la ciudad de México*, México, El Colegio de México, 1977, pp. 124-125
- EPISCOPADO MEXICANO, *La reforma educativa*, México, 1974, p.18
- ESCUELAS LAICAS, *México*, Empresas Editoriales, 1948. p. 320
- GARCÍA CANTÚ, Gastón, *El pensamiento de la reacción mexicana*. Historia documental 1810-1962, México, Empresas Editoriales, 1965. p. 849.
- GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, "El porfiriato. La vida social". En Historia moderna de México, México, Hermes, 1955. p. 413.
- GONZÁLEZ RAMÍREZ, Manuel, *La revolución social de México*, México, FCE, 1960, p.320
- GUTIÉRREZ CASILLAS, José, *Jesuitas en México durante el siglo XX*, México, Porrúa, 1981, p. 80
- LOAEZA, Soledad, "La lutte entre l'Eglise et l'Etat pour des symboles partagés" México, El Colegio de México 1980., (mimeo) p. 21
- LOAEZA, Soledad, *Clases medias y política en México*, México, El Colegio de México, 1988, p.78
- LOS HERMANOS MARISTAS, *Segunda Etapa, La lucha por la libertad, 1914-1938*. México, Progreso, 1982. p.231
- PONCE DE LEÓN ARMENTA, Luis, *Metodología del Derecho*, Ed. Porrúa, S.A. 13ª, México, 2011
- PONCE DE LEÓN ARMENTA, Luis, *Modelo Trans-universal del Derecho y el Estado*, ed. Porrúa, 4ª edición, México, 2010
- QUINTERO MACIEL, Yolanda. *Impacto para el fondo de la modernización, El caso del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, 1996-2001*, Ed. Universitaria, Guadalajara, Mexico, 2012, pág. 22
- RIUS FACIUS, Antonio, *La juventud católica y la Revolución Mexicana, 1919 -1925*, México, Jus, 1963., p. 43
- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, *Boletín De Instrucción Pública*, México, 1908. p.450
- SEMINARIO PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE, Seminario de Chile, mayo 2012
- SERRA ROJAS, Andrés. *Derecho Administrativo*, 27ª ed., Editorial Porrúa, S.A, México, 2007. p.67.

II.ELECTRÓNICAS

- BUENDÍA ESPINOSA, Angélica, *El estudio de la educación superior privada en México: un tema pendiente*. Reencuentro. Análisis de Problemas Universitarios [en línea] 2009, Disponible en:
<http://udg.redalyc.org/articulo.oa?id=34012024008>
- COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) *La población de América Latina alcanzará 625 millones de personas en 2016*, según estimaciones de la CEPAL, 2016, lo puede consultar en: <https://www.cepal.org/es/noticias/la-poblacion-america-latina-alcanzara-625-millones-personas-2016-segun-estimaciones-la>
- D ANGEL, Mary, *Educación Privada siglos XIX y XX*, publicado en Academia Edu, lo puede consultar en:
http://www.academia.edu/5013835/2_EDUCACION_PRIVADA_SIGLOS_XIX_Y_XX
- ECONOMIPEDIA, *Curva de Lorenz*, lo puede consultar en: <http://economipedia.com/definiciones/curva-de-lorenz.html>
- FRANCESC Pedró, *Estado y Educación en Europa y los Estados Unidos: situación actual y tendencias de futuro*, Revista Iberoamericana de Educación 1, lo puede consultar en: <http://rieoei.org/oeivirt/rie01a03.htm>
- GAMALLO, Gustavo; *la publicación de las escuelas privadas en Argentina, mayo 2015 publicado en la Revista Scielo. Org*.arg lo puede consultar en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-19702015000100002
- GONZALEZ, Lilia. *IVA a colegiaturas presionará a educación pública*, El economista, 2013 México. Lo puede consultar en:
<https://www.economista.com.mx/empresas/IVA-a-colegiaturas-presionara-a-educacion-publica-20130910-0127.html>
- HUERTA, Cuervo Rocío, *ley General de Educación y Centralizó Político*, revista de educación y cultura, México, 2012, lo puede consultar en:
<http://www.educacionyculturaaz.com/elecciones-2012/ley-general-de-educacion-y-centralismo-politico>.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, *Estadísticas Sociodemográficas*, lo puede consultar en:
http://www.inegi.org.mx/rne/docs/Pdfs/Mesa5/20/EEI_fichatecnica.pdf
- MURILLO, F. Javier, MARTINES, G. Cynthia, *SEGREGACIÓN SOCIAL EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS EN AMÉRICA LATINA*, Obtenido de: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-73302017000300727&script=sci_arttext
- ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS IBERO AMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA, *La Educación Chilena en el Cambio del Siglo: Políticas, Resultados y Desafíos*, Santiago de Chile, Agosto 2004, Chile, lo puede consultar en:
www.oei.es/historico/quipu/chile/ibechile_part1.pdf
- ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN y DESARROLLO ECONÓMICOS, OCDE, *Panorama de la educación 2013*, lo puede consultar en: <https://www.oecd.org/edu/Panorama%20de%20la%20educacion%202013.pdf>
- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA, UNESCO. América Latina y el Caribe, Revisión Regional 2015, educación para todos, 2015, lo puede consultar en:
<http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002327/232701s.pdf>

- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA, UNESCO, Informe del seguimiento de la educación en el mundo, la educación al servicio de los pueblos y del planeta, 2016, lo puede consultar en: <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002485/248526S.pdf>
- PÉREZ Diana, *Escuelas públicas Vs Privadas*, publicado en Slideshare, lo puede consultar en: <https://es.slideshare.net/dianithaGperez/escuelas-publicas-vs-privadas>
- PSICOLOGÍA EDUCATIVA, *definición de educación*: http://psicologiaeducativa-2452-1.blogspot.mx/2012/08/definicion-de-educacion_17.html
- REINOSO, José, *La educación privada en China*, Diario el País, España, 2016, lo puede consultar en: http://elpais.com/diario/2006/01/16/educacion/1137366006_850215.html
- RED EDUCATIVA MUNDIAL, *India*, 09 diciembre 2012, lo puede consultar en: <http://www.redem.org/asia/india/>
- RODRÍGUEZ, OROPEZA Rene Uziel, *Historia de la educación privada en México. El panel de la Educación, México*, 2014, lo puede consultar: <http://elpaneldeeducacion.blogspot.mx/2014/03/historia-de-la-educacion-privada-en.html>
- SÁNCHEZ CABALLERO, Daniel, *España, entre los países de Europa con menos escuela pública y más concertada*, Diario, es, España, lo puede consultar en: http://www.eldiario.es/sociedad/Espana-Europa-escuela-publica-concertada_0_618388327.html
- SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, *Sistema De Captura De Educación Inicial*, Especial, Básica, Vía Internet, lo puede consultar en: www.f911.scp.gob.mx
- SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA, Reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior, México, 2012, lo puede consultar en: ww.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/10787/1/images/Anexo_6Reporte_de_la_ENDEMS.pdf
- SILAS CASILLAS, Juan Carlos. (2005). *Realidades y tendencias en la educación superior privada mexicana. Perfiles educativos*, 27(109-110), 7-37, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982005000200002&lng=es&tlng=es.
- SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TENDENCIAS EDUCATIVAS EN AMÉRICA LATINA, SITEAL, *Cobertura relativa de la Educación pública y privada en América Latina*, Argentina, 2013, lo puede consultar en: http://www.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/siteal_dato_destacado_sector_de_gestion_20140325.pdf
- TORRES SEPTIÉN, Valentina, *Educación Privada en México*, Universidad Iberoamericana, UNAM, México, lo puede consultar en: http://biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/htm/articulos/sec_20.htm
- UNIVERSIDAD ICESI, *Coficiente de GINI*, Colombia, 2016, lo puede consultar en: <http://www.icesi.edu.co/cienfi/images/stories/pdf/glosario/coeficiente-gini.pdf>
- VILLA LEVER, Lorenza, *La Educación Superior en México, entre lo Público y lo Privado*, OMNIA, México (2016), lo puede consultar en: http://www.posgrado.unam.mx/publicaciones/ant_omnia/Esp_xvii_cong/21.pdf
- XINHUA, y el País Internacional, *Prohíbe China escuelas privadas*, 7 de noviembre 2016, publicado en el diario El Norte, lo puede consultar en: <http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=979796&md5=317f19657b6f9e04f9a886d40fb4a2fb&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe>